

УДК 351:65:3

Брановицький Віктор Володимирович –

кандидат економічних наук
адвокат, старший партнер АО «КБ Партнерс»
email: vb@kbpartners.com.ua
ORCID ID: 0000-0002-4339-2214

Viktor V. Branovytskiy –

Attorney at Law, Senior partner Law Firm “KB Partners”
PhD in Economics
email: vb@kbpartners.com.ua
ORCID ID: 0000-0002-4339-2214

Поняття та ознаки права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України

Статтю присвячено визначенню поняття та ознак права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України. Обґрунтовано виділення основних рис названого права з урахуванням його змісту і на підставі чинних нормативно-правових актів. Проаналізовано дефініції суміжних категорій та встановлено можливість і доцільність їх застосування для побудови дефініції права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України. Сформульовано авторську дефініцію цього права.

Ключові слова: право власності народу на природні об'єкти, народна власність, користування природними об'єктами права власності народу України, поняття права на користування природними об'єктами права власності народу України, реалізація права на користування природними об'єктами права власності народу України, нормативно-правові засади реалізації права на користування природними об'єктами права власності народу України.

Статья посвящена определению понятия и признаков права граждан на использование природных объектов права собственности народа Украины. Обосновано выделение черт названного права с учетом его содержания и на основании действующих нормативно-правовых актов. Проанализировано дефиниции смежных категорий и определена возможность и целесообразность их применения для построения дефиниции права граждан на использование природных объектов права собственности народа Украины. Сформулирована авторская дефиниция этого права.

Ключевые слова: право собственности народа на природные объекты, народная собственность, использование природных объектов права собственности народа Украины, понятие права на использование природных объектов права собственности народа Украины, реализация права на использование природных объектов права собственности народа Украины, нормативно-правовые начала реализации права на использование природных объектов права собственности народа Украины.

V.V. Branovytskiy *The Concept and Features of the Right of Citizens to Use Natural Objects of Property of the People of Ukraine*

Objective. *The purpose of the article is the definition of the concept and features of the right of citizens to use natural objects of property rights of the people of Ukraine.*

Methods. *The research methodology consists of such methods of scientific cognition as system-structural, comparative-legal, formal-legal, interpretation, deduction, induction, analysis, synthesis, etc.*

Results. *In the first section of the article, the author based on the analysis of the content of the right of citizens to use natural objects of property of the people of Ukraine and a number of regulations of Ukraine formulates its main features and substantiates their allocation.*

In the second section, the author pays attention to the definition of the concept of the right of citizens to use natural objects of property of the people of Ukraine. The author analyses the definitions of related concepts

and categories, in particular, the subjective right of nature management and the right of general nature management, which are proposed in the scientific literature, establishes the possibility and expediency of their application to build a definition of the right of citizens to use natural objects of the property right of the people of Ukraine. Based on the analysis and based on the main features of this right, defined in the first section of the article, the author formulates the author's position on the interpretation of the category 'right of citizens to use natural objects of property of the people of Ukraine' and gives its definition. In addition, the author emphasizes the possibility of expanding both the features and the definition of the right of citizens to use natural objects of property of the people of Ukraine, commenting on the feasibility of such a step.

Conclusions. In conclusion, the author summarizes the research conducted in the article and briefly names the list of the main features inherent in the right of citizens to use natural objects of the property right of the people of Ukraine, including the fact that it is an independent right of citizens, including individuals and legal entities, which is of fundamental importance, is implemented in the field of nature management, is a set of legal opportunities for using natural resources, etc. The author also gives his definition of this right as a fundamental constitutional right of citizens, which is a set of legal opportunities for the use of natural objects of property of the people of Ukraine subject to statutory requirements and restrictions, including the purposes and needs of natural resources, the possibility of removing them from the natural environment, etc.

Keywords: people's right to own natural objects, people's property, use of natural objects of property rights of the people of Ukraine, the concept of the right to use of natural objects of property rights of the people of Ukraine, the realization of the right to use of natural objects of property rights of the people of Ukraine, regulations bases of realization rights to use of natural objects of property rights of the people of Ukraine.

Постановка проблеми. Право на користування природними об'єктами права власності народу України є конституційним правом громадян, яке закріплюється в Основному законі одним з найперших. Це вочевидь свідчить про його важливість для розбудови правової держави і розвитку громадянського суспільства, надання належних і достатніх умов життєдіяльності людини та функціонування економіки у країні, забезпечуючи при цьому охорону навколишнього природного середовища в частині раціонального використання, відтворення, відновлення, охорони і збереження природних ресурсів землі, її надр, рослинного і тваринного світу, водних об'єктів, атмосферного повітря, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на суттєве значення цього права, воно залишається не дослідженим у нашій державі, що створює перепони у його повноцінному дотриманні та реалізації. Тим не менш, під час нашого дослідження, окрім нормативно-правових актів, було використано власні наукові статті та наукові розробки інших вчених з питань: теорії права (С. С. Алексєєв, О. Ф. Скакун, Л. С. Явич та ін.); екологічного права, зокрема розуміння і правового регулювання загального і спеціального природокорис-

тування (О. В. Глотова, М. А. Дейнега, М. К. Черкашина та ін.); економіки природокористування (П. І. Коренюк, С. О. Федулова).

Невирішені раніше проблеми. З метою забезпечення верховенства права та створення надійних умов реалізації конституційних прав громадян, наголосимо на необхідності наукових розробок з питань розуміння права на користування природними об'єктами права власності народу України, його нормативно-правового регулювання та механізму адміністративно-правового забезпечення. Наукове дослідження в окресленій сфері варто, на нашу думку, розпочати, поміж іншим, із визначення сутності названого права, адже без її розуміння неможливо буде побудувати ефективний механізм його реалізації та забезпечення.

Метою статті є визначення поняття та ознак права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України.

Виклад основного матеріалу. Приступаючи до нашого дослідження, пропонуємо на підставі аналізу змісту *права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України* [2] та низки нормативно-правових актів сформулювати наступні *ознаки*, які, на нашу думку, йому властиві:

1) є самостійним правом особи, про що свідчить його окреме, відмежоване від решти

прав і свобод громадян, нормативне закріплення у ч. 2 ст. 13 Конституції України [1];

2) є конституційним правом, що впливає із названого вище факту;

3) має основоположне значення, про що, знов-таки, свідчить його нормативно-правова регламентація у межах Основного закону;

4) належить громадянам, включаючи громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Окрім того, воно може здійснюватись як фізичними, так і юридичними особами. Зазначена риса впливає з низки нормативних положень: 2 ст. 13 Конституції України, нормами якої встановлено, що право користуватися природними об'єктами права власності народу має *кожний громадянин* [1]; ч. 4 ст. 5 Закону України «Про тваринний світ» [3], яка відтворює названі вище положення Конституції України, закріплюючи, що право користуватися об'єктами тваринного світу - об'єктами права власності Українського народу має *кожний громадянин* [3]; ч. 1 ст. 26 Конституції України, згідно з якою «*іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами ... як і громадяни України*» [1]; ч. 1 ст. 36 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» [4], відповідно до якої право користуватися водними біоресурсами як об'єктами права власності Українського народу мають *юридичні та фізичні особи* [4]; ст. 17 Закону України «Про тваринний світ», згідно з положеннями якої спеціальне природокористування здійснюється з наданням права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами *підприємствам, установам, організаціям і громадянам* [3] тощо;

5) реалізовується у сфері природокористування. Дана ознака впливає вже із самої назви права на користування природними об'єктами права власності народу України та сутності природокористування, яке, зокрема, визначається вченими як: основна форма взаємодії людини (або інших похідних від неї суспільних формацій) і навколишнього природного середовища, що реалізується через систему заходів, спрямованих на використання й відтворення природних ресурсів, створення умов для їх відновлення, охорону природних об'єктів і навколишнього природного середовища в ціло-

му, з метою задоволення різноманітних потреб [5]; використання природних ресурсів [6, с. 8, 15]; сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу і заходи для збереження; сукупність усіх форм продуктивних сил, виробничих відносин і відповідних їм організаційно-економічних форм, пов'язаних із первинним освоєнням, використанням і відтворенням людиною об'єктів довкілля [7, с. 262] тощо. Тобто, як бачимо, незалежно від застосованого підходу, науковці підкреслюють, що головною сутністю природокористування є користування природними ресурсами (об'єктами), що включає також заходи, пов'язані з їх відтворенням та охороною. Відповідно, право на користування природними об'єктами права власності народу України не може реалізовуватись у сфері, відокремленій від природокористування. Інакше кажучи, це споріднені поняття, які співвідносяться таким чином: природокористування – є загальним поняттям, цілим; користування природними об'єктами права власності народу України є конкретним різновидом природокористування, тобто частиною цілого;

6) становить собою сукупність юридичних можливостей із користування природними ресурсами. Шоста риса права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України зумовлена тим, що його зміст (як, власне, зміст будь-якого суб'єктивного права) складають юридичні можливості громадян, які ще іменуються правовими можливостями або правомочностями [2; 8, с. 118; 9, с. 176; 10, с. 388-389; 11, с. 231; 12, с. 345; 13, с. 240];

7) стосується користування виключно об'єктами права власності народу України. Іншими словами, ним не охоплюються можливості користування природними об'єктами державної, комунальної і приватної форм власності. Вказане впливає, по-перше, з формулювання права, закріпленого у ч. 2 ст. 13 Конституції України, яке включає чітке визначення правової належності природних об'єктів, якими відповідно до його змісту можуть користуватись громадяни; по-друге, необхідністю розмежовувати народну та інші форми власності [14]. Зокрема, якщо у ст. 13 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про тваринний світ» і ст. 36 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» визначено конкретного суб'єкта права власності на

природні об'єкти, то, відповідно, право на користування такими об'єктами не може стосуватись власності інших суб'єктів права. Крім того, варто зважати на те, що народ України є самостійним суб'єктом права [14], а тому його власність та належні йому права не можуть розглядатись як власність і права інших осіб;

8) залежно від типу природних об'єктів і їх правового режиму може реалізовуватись як безоплатно і без необхідності легітимації фактичної можливості користування природними ресурсами, так і за умови оплати і попереднього отримання дозволу, ліцензії або іншого документу дозвільного характеру. Вказана риса цілком і повністю спирається на чинне законодавство, яке регулює порядок загального і спеціального природокористування, та сформульований на підставі його аналізу зміст права на користування природними об'єктами права власності народу України [2].

9) реалізовується за умови дотримання встановлених законодавством вимог і обмежень, зокрема щодо цілей і потреб використання, можливості вилучення їх з природного середовища тощо. Останнє сформульована ознака також обумовлена вимогами, встановленими чинним законодавством щодо порядку загального і спеціального природокористування, та правомочностями, які охоплюються змістом досліджуваного нами права [2].

Наприклад, восьма і дев'ята ознаки впливають з наступних правових можливостей громадян, закріплених на нормативному рівні, які ми узагальнено можемо сформулювати у такий спосіб: у порядку загального природокористування громадяни мають право безоплатно, без необхідності отримання на це ліцензій, дозволів, інших документів дозвільного характеру використовувати ресурси рослинного світу, зокрема лісові ресурси, водні об'єкти і біоресурси, об'єкти тваринного світу переважно без їх вилучення (або з вилученням їх певних видів) з природного середовища у дозволених або не заборонених законом цілях для задоволення визначених або не заборонених законом потреб, включаючи рекреаційні, оздоровчі, культурно-освітні, естетичні, виховні та потреби особистого споживання [2] (ч. 1–2 ст. 9, ст. 15 Закону України «Про рослинний світ» [15], ч. 1 ст. 66 Лісового кодексу (далі – ЛК) України [16], ч. 2 ст. 38 Закону України «Про охорону навколиш-

нього природного середовища» [17], ст. 26 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» [4], ч. 1–2 ст. 16 Закону України «Про тваринний світ» [3], п. 1 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 47 Водного кодексу (далі – ВК) України [18]); у порядку спеціального природокористування громадяни мають право користуватись ресурсами рослинного світу, водними об'єктами і біоресурсами, мисливськими тваринами, іншими ресурсами тваринного світу, надрами тощо тільки на підставі ліцензій, дозволів, інших документів дозвільного характеру за плату або на пільгових умовах з вилученням або без вилучення їх з природного середовища у цілях і для задоволення виробничих, наукових, комерційних та інших потреб, визначених законом [2] (ч. 4–5 ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 1, 4 ст. 24 Кодексу України про надра (далі – КУпН) [19], п. 1 ч. 1 ст. 43, ч. 2 ст. 48, ч. 1 ст. 49 ВК України [18], ч. 1 ст. 69, ст. 77 ЛК України [16], ч. 3 ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [17], ст.ст. ч. 4 ст. 3, 14, 23–24 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» [20], ч. 1, 4–5 ст. 10, ст. 12 Закону України «Про рослинний світ» [15], ст.ст. 17, 27 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» [4], п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 1, 3 ст. 17, ст. 18, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закону України «Про тваринний світ» [3], ч. 3 ст. 4 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» [21]).

Наведені риси є, на нашу думку, основними, які варто виділяти при характеристиці сутності права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України. Водночас, їх перелік може розширятись за рахунок врахування певних правомочностей громадян, якими вони наділені внаслідок належного їм названого вище конституційного права, або ж додаючи інші особливості, пов'язані, як приклад, зі специфікою його реалізації чи адміністративно-правового забезпечення.

На підставі узагальнення розглянутих ознак можна сформулювати поняття даного права. Однак, з метою проведення комплексного дослідження вважаємо за доцільне насамперед звернутись до аналізу наукових джерел, щоб встановити, чи обґрунтовуються дослідниками дефініції зазначеного права або, якщо такі відсутні, чи є можливим застосування споріднених

означень для його визначення. Під останнє названим маємо на увазі поняття більш загального за змістом права користування природними об'єктами або прав на користування певними різновидами природних ресурсів. Тому, перш, ніж сформулювати власну позицію щодо вказаного, доречно ознайомитись із науковою фаховою літературою в окресленій сфері.

Пристаючи до виконання поставленого завдання, зауважимо, що вивчення та аналіз наукової літератури дозволили дійти висновку, що запропоновані вченими визначення зазвичай не мають безпосереднього стосунку до права, закріпленого ч. 2 ст. 13 Конституції України, що можна, на нашу думку, пояснити існуючими проблемами розуміння права власності народу України [14]. Переважно у них тлумачаться суб'єктивні права, пов'язані із користуванням природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення у загальному і спеціальному порядку природокористування.

Тим не менш, вони мають спільні ідею і спрямованість із досліджуваним нами конституційним правом громадян. Іншими словами, усі зазначені права становлять собою можливість користування природними ресурсами, а тому ймовірно можуть застосовуватись і по відношенню до права на користування природними об'єктами права власності народу України. З метою підтвердження або заперечення вказаного, розглянемо деякі дефініції суб'єктивного права природокористування, які висвітлено на сторінках наукових праць, наприклад:

– можливість, що належить конкретному природокористувачу і спрямована на задоволення різноманітних інтересів і використання різних властивостей довкілля – економічних, екологічних, оздоровчих, естетичних тощо [22, с. 69] (Н. Р. Кобецька). На нашу думку, запропоноване вченою визначення є недоцільним для застосування по відношенню до права, закріпленого ч. 2 ст. 13 Конституції України, оскільки воно не узгоджується з положеннями нормативно-правових актів. А саме з тим, що закон встановлює обмеження щодо цілей природокористування і потреб, які можуть у такий спосіб задовольнятися, а отже це право може реалізовуватись для задоволення не різноманітних інтересів, а лише для чітко визначених та/або не заборонених законом;

– сукупність повноважень особи щодо використання, відтворення і захисту природних ресурсів, які включають сукупність прав і обов'язків щодо: виникнення суб'єктивного права природокористування та його захисту; володіння об'єктами природокористування; використання об'єктів природокористування; зміни і припинення суб'єктивного права природокористування; захисту порушеного суб'єктивного права природокористування [23, с. 19; 24] (В. О. Аніщенко, О. О. Зенченко, О. І. Олійник, О. О. Островерх, Т. М. Ковалевська). З таким підходом ми також не можемо погодитись, оскільки: по-перше, в його межах науковці не розмежовують суб'єктивні права і обов'язки, які є різними правовими явищами і, відповідно, не можуть визначатись одне через одного; по-друге, помилково віднесені до його змісту правомочності із захисту порушеного права охоплюються правом на захист, закріпленим ст. 55 Конституції України;

– санкціонована державою і встановлена законом можливість вільного, без закріплення за окремими особами та без надання відповідних дозволів, безоплатного використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо), за винятком обмежень, передбачених законодавством України [25] (О. В. Глотова). Дана дефініція охоплює основні риси права користування природними об'єктами у порядку загального природокористування. Серед розглянутих вона найбільш узгоджується з нормативно-правовими актами та зробленими у нашій статті висновками. Однак для формулювання універсальної дефініції права користування природними об'єктами права власності народу України варто враховувати також можливість спеціального природокористування та особливості цього права як конституційного;

– можливість, що належить конкретному суб'єкту, використовувати об'єкт природи відповідно до цільового призначення для вилучення його корисних властивостей і якостей [26, с. 115] (М. К. Черкашина). Ця дефініція має універсальний характер, що одночасно є її перевагою і недоліком: з одного боку, вона узагальнено демонструє сутність будь-якого права користування природними ресурсами, але з іншого – вона не дає змоги відрізнити між собою права

користування природними об'єктами різних форм власності.

Отже, з наведеного можемо побачити, що розглянуті дефініції, попри універсальність та узгодженість з нормативно-правовими актами окремих з них, не позбавлені недоліків і для використання по відношенню до досліджуваного нами права потребують доопрацювання.

Тому пропонуємо власний підхід до визначення *поняття права на користування природними об'єктами права власності народу України* з урахуванням його ознак, сформульованих нами вище. А саме, – це основоположне конституційне право громадян, яке становить собою сукупність юридичних можливостей із користування природними об'єктами права власності народу України за умови дотримання встановлених законодавством вимог і обмежень, зокрема щодо цілей і потреб використання природних ресурсів, можливості вилучення їх з природного середовища тощо.

Вказане визначення можна було б розширити також за рахунок інших ознак, властивих цьому праву, включаючи певні вимоги до загального і спеціального природокористування, правомочності громадян, обумовлені правом, закріпленим у ч. 2 ст. 13 Конституції України, та ін. Однак велика кількість рис у межах однієї дефініції, на нашу думку, значно перевантажить її інформацією. Натомість, вважаємо, що визначення будь-якого поняття, включаючи право на користування природними об'єктами права власності народу України, має бути легким для сприйняття, зрозумілим, чітким, а також коротко, доступно і без зайвих зусиль формувати у читача уяву про його (поняття) основну сутність і відмінність від інших споріднених або суміжних з ним категорій. Тому, при формулюванні дефініції варто враховувати лише найголовніші та визначальні риси поняття, яке планується розтлумачити, і обмежувати їх перелік тією кількістю, яка мінімально необхідна для надання точного розуміння його змісту. Опираючись на викладені міркування ми сформулювали вище власну дефініцію та обмежили її змістовне наповнення лише найнеобхіднішими даними стосовно права на користування природними об'єктами права власності народу України.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи викладене у статті, наголосимо на тому, що попри відсутність у наукових джерелах обґрунто-

ваного визначення поняття права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України та досліджених належним чином його загальних ознак та особливостей, аналіз низки нормативно-правових актів дозволив сформулювати власну позицію щодо основних рис цього права і формулювання його дефініції.

А саме, у статті запропоновано виділяти насамперед наступні притаманні йому ознаки: 1) є самостійним правом особи; 2) є конституційним правом, тобто воно закріплене у Конституції України; 3) має основоположне значення; 4) належить громадянам, включаючи громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства (окрім того може здійснюватись як фізичними, так і юридичними особами); 5) реалізовується у сфері природокористування; 6) становить собою сукупність юридичних можливостей із користування природними ресурсами; 7) стосується користування виключно об'єктами права власності народу України (тобто ним не охоплюються можливості користування природними об'єктами державної, комунальної і приватної форм власності); 8) залежно від типу природних об'єктів і їх правового режиму може реалізовуватись як безоплатно і без необхідності легітимації фактичної можливості користування природними ресурсами, так і за умови оплати і попереднього отримання дозволу, ліцензії або іншого документу дозвільного характеру; 9) реалізовується за умови дотримання встановлених законодавством вимог і обмежень, зокрема щодо цілей і потреб використання, можливості вилучення їх з природного середовища.

На підставі їх узагальнення запропоновано визначити право на користування природними об'єктами права власності народу України як основоположне конституційне право громадян, яке становить собою сукупність юридичних можливостей із користування природними об'єктами права власності народу України за умови дотримання встановлених законодавством вимог і обмежень, зокрема щодо цілей і потреб використання природних ресурсів, можливості вилучення їх з природного середовища тощо.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Брановицький В. В. Зміст права громадян на користування природними об'єктами права власності народу України. *ReOS*. 2021. № 03. С. 4-14.
3. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2002. № 14. Ст. 97.
4. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 8 липня 2011 р. № 3677-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 17. Ст. 155.
5. Дейнега М. Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 7. С. 103-107.
6. Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.06. Харків, 2008. 20 с.
7. Коренюк П. І., Федулова С. О. Економіка природокористування: навчальний посібник. Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. 274 с.
8. Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. Москва: Юрид. лит., 1982. 360 с.
9. Явич Л. С. Общая теория права / под ред. А. И. Королева. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1976. 286 с.
10. Скаун О. Ф. Теорія права і держави: підруч. 2-ге вид. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с.
11. Загальна теорія права: підруч. / Козюбра М. І. та ін. ; за заг ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.
12. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік та ін.; за ред М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.
13. Теорія держави і права: підручник / О. М. Бандурка та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 416 с.
14. Брановицький В. До дискусії з приводу співіснування народної та інших форм власності на природні об'єкти. *Адміністративне право і процес*. 2020. № 3 (30). С. 53-68.
15. Про рослинний світ : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 591-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 22-23. Ст. 198.
16. Лісовий кодекс України : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 17. Ст. 99.
17. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1991. № 41. Ст. 546.
18. Водний кодекс України: Закон України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1995. № 24. Ст. 189.
19. Кодекс України про надра: Закон України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 36. Ст. 340.
20. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1478-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 18. Ст. 132.
21. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р. № 1039-XIV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1999. № 44. Ст. 391.
22. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 352 с.
23. Островерх О. О., Ковалевська Т. М. Природоохоронне законодавство та охорона праці : конспект лекцій. Харків: НУЦЗУ, 2011. 162 с. URL: <http://repositcsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4893/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20>

%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf (дата звернення: 26.09.2021).

24. Аніщенко В.О., Олійник О.І., Зенченко О.О. Екологічне право: навч. посіб. 2-ге видання, допов. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. 264 с. URL: https://pidru4niki.com/79199/pravo/pravo_prirodokoristuvannya_printsipi_obyekti_subyekti_pravova_klasifika_tsiya_vidiv_prirodokoristuvannya (дата звернення: 26.09.2021).

25. Глотова О. В. Особливості права загального природокористування та його правові гарантії. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 30. С. 138–142.

26. Екологічне право : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Г. В. Анісімова та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2013. 432 с.

References:

1. The Constitution of Ukraine from June 28, 1996, No 254k/96-VR. (1996). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 30, Art. 141 [in Ukrainian].
2. Branovytskiy, V. V. (2021). Content of the civil right to use natural items of property of the people of Ukraine. *ReOS*, No 03, 4-14 [in Ukrainian].
3. Law of Ukraine on Fauna from December 13, 2001, No 2894-III. (2002). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 14, Art. 97 [in Ukrainian].
4. Law of Ukraine on Fishery, Industrial Fishing and Protection of Water Bioresources from July 8, 2011, No 3677-VI. (2012). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 17, Art. 155. [in Ukrainian].
5. Deineha, M. (2018). Nature management as a legal category: problems of definition and relationship with related concepts. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, No 7, 103-107. [in Ukrainian].
6. Cherkashyna, M. K. (2008). Legal guarantees of environment. (Extended abstract of doctor's thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
7. Koreniuk, P. I., Fedulova S. O. (2014) *Ekonomika pryrodokorystuvannia: navchalnyi posibnyk* [Economics of nature management: textbook]. Dnipropetrovsk: Aktsent PP [in Ukrainian].
8. Alekseev, S. S. (1982). *Obshhaja teoriya prava. V dvuh tomah. T. II*. [General theory of law. In two volumes. Vol. II] Moskva: Jurid. Lit [in Russian].
9. Javich, L. S., Korolev, A. I. (ed.) (1976). *Obshhaja teoriya prava* [General theory of law]. Leningrad: Izd-vo LGU [in Russian].
10. Skakun, O. F. (2010). *Teoriia prava i derzhavy : pidruch.* [Theory of law and state: textbook]. (2th ed.). Kyiv: Alerta; KNT; TsUL [in Ukrainian].
11. Koziubra, M. I. (ed.) ... Matvieieva, Yu. I. (2015). *Zahalna teoriia prava: pidruch.* [General theory of law: textbook]. Kiiiv: Vaite [in Ukrainian].
12. Tsvik, M. V. (ed.), Petryshyn, O. V. (ed.) ... Yakoviuk, I. V. (2009). *Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv* [General theory of state and law: a textbook for students of law institutions of higher education]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
13. Bandurka, O. M. (ed.) ... Tiapkin, A. S. (2018). *Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk* [Theory of state and law: textbook]. Kharkiv [in Ukrainian].
14. Branovytskiy, V. (2020). Regarding the discussion about the coexistence of people's and other forms of ownership on natural objects. *Administratyvne pravo i protses*, No 3 (30), 53-68 [in Ukrainian].
15. Law of Ukraine on Flora from April 9, 1999, No 591-XIV. (1999). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 22-23, Art. 198 [in Ukrainian].
16. Forest Code of Ukraine from January 21 1994, No 3852-XII. (1994). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 17, Art. 99 [in Ukrainian].
17. Law of Ukraine on Environmental Protection from June 25, 1991, No 1264-XII (1991). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 41, Art. 546 [in Ukrainian].
18. The Water Code of Ukraine from June 6, 1995, No 213/95-VR. (1995). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 24, Art. 189 [in Ukrainian].

19. The Code of Ukraine on Bowels from July 27, 1994, No 132/94-VR. (1994). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 36, Art. 340 [in Ukrainian].
20. Law of Ukraine on Hunting Economy and Shooting from February 22, 2000, No 1478-III (2000). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 18, Art. 132 [in Ukrainian].
21. Law of Ukraine on Production-Sharing Agreements from September 14, 1999, No 1039-XIV (1999). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, No 44, Art. 391 [in Ukrainian].
22. Kobetska, N. R. (2008). *Ekolohichne pravo Ukrainy: navch. posib.* [The Ecological law of Ukraine: textbook]. (2th ed.). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
23. Ostroverkh, O. O., Kovalevska, T. M. (2011). *Pryrodokhoronne zakonodavstvo ta okhorona pratsi: konspekt leksii* [Environmental legislation and labor protection: lecture notes]. Kharkiv: NUTsZU. Retrieved September 26, 2021 from <http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4893/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf> [in Ukrainian].
24. Anishchenko, V.O., Oliinyk, O.I., Zenchenko, O.O. (2015) *Ekolohichne pravo : navch. posib.* [The Ecological law: textbook]. (2th ed.). Chernihiv: Desna Polihraf. Retrieved September 26, 2021 from https://pidru4niki.com/79199/pravo/pravo_prirodokoristuvannya_printsipi_obyekti_subyekti_pravova_klasifika_tsiya_vidiv_prirodokoristuvannya [in Ukrainian].
25. Hlotova, O. V. (2007). *Osoblyvosti prava zahalnoho pryrodokorystuvannia ta yoho pravovi har-antii* [Features of the right on general nature use and its legal guarantees]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, No 30, 138–142 [in Ukrainian].
26. Anisimova, H. V. ... A. P. Hetman (ed.). (2013). *Ekolohichne pravo: pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl.* [The Ecological law: textbook for students of law special institutions of higher education] Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].